

Sustain Sahel

Project Title: SustainSAHEL - SYNERGISTIC USE AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES FOR RURAL LIVELIHOODS THROUGH SYSTEMATIC INTEGRATION OF CROPS, SHRUBS AND LIVESTOCK IN THE SAHEL

Project number: 861974

Project Acronym: SustainSAHEL

Type: Research & Innovation action

Work program topics addressed: SFS-35-2019-2020
Sustainable Intensification in Africa

Deliverable No D2.1 Synthesizing findings on features of CSL systems and their connections with the farming systems

Due date of deliverable: 31.10.2021 (M14)

Actual submission date: 27.10.2021 (M14)

Actual resubmission date: 23.06.2021

Version: v2

Main Authors: G. Nicolay (FiBL), P. Djamen (AFAAS)

D2.1 Synthesizing Report

Project ref. number	Grant Agreement No 861974
Project title	SustainSAHEL

Deliverable title	Technical report synthesizing (MARP)
Deliverable number	D2.1
Deliverable version	v2
Contractual date of delivery	31.10.2021(M14)
Actual date of delivery	31.10.2021(M14)
Actual date of resubmission	23.06.2023
Document status	
Document version	
Online access	
Diffusion	Public (PU)
Nature of deliverable	Report
Work package	WP2
Partner responsible	FiBL
Author(s)	G. Nicolay (FiBL), P. Djamen (AFAAS)
Editor	Harun Cicek (FiBL), Carla Pinho (FiBL)
Approved by	Harun Cicek (FiBL)
REA Project Officer	Alina KOZACENKO

Keywords	MARP/PRA, socio-ecological status of the 7 sites
-----------------	--

Abbreviations

ANCAR	Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural
AOPP	Association des Organisations Professionnelles Paysannes
BF	Burkina Faso
CAB	Cultures, arbustes, bétail
CV	Chaîne de valeur
DEM	Digital Elevation Model
EFCCS	Service des Eaux et Forêt, de la Chasse et Conservation des Sols
FNPC	Fédération Nationale des producteurs de coton
FS	FairSahel (aussi appelé projet Desira)
GRN	Gestion des Ressources Naturelles
ha	hectare
IP	innovation platform
LULC	land use and land cover
M	Month
MARP	Méthode Accélérée de Recherche Participative
ML	Mali
ODD	Objectifs de Développement Durable
PI	Plateforme d'innovation
PRA	Participatory Rural Appraisal
RNA	Régénération Naturelle Assistée
SN	Senegal
VC	Value chain

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY	1
2. INTRODUCTION AND CONTEXT	1
3. METHODS AND RESULTS	3
3.1 Teambuilding and clarification of key concepts.....	3
3.2 Collection of key questions with all work packages	3
3.3 Main dimensions to be captured with the MARP and their function within the project..	4
3.4 The Methodology applied in a nutshell	4
3.5 Key findings as common features for all 7 sites	5
3.6 Challenges ahead.....	10
4. CONCLUSION AND OUTLOOK.....	11
5. REFERENCES.....	12
6. APPENDIXES.....	13
A1 Guide d'entretien semi-ouvert- Paramètres et questions clés de l'enquête MARP...	14
A2 Summary of the 7 site mappings with the social profiles	22

I. Executive summary

This report provides the summary interpretation of survey data and information which was collected through PRA/MARP (Participatory Rural Appraisal or in French “Méthode Accélérée de Recherche Participative - MARP”). It outlines the overview of the main features of the project’s seven sites in the Sahel (biophysical, human, economic, financial, socio-cultural, symbolic, farm data). A special attention was given to the current situation and on the most relevant actors (individual and collective) and the key value chains. The aim is to map the sites in a holistic way (socio-ecological, incl. history and key trends in the sector) in order to (i) have the base for research in work packages 3 to 7 be designed and aligned in year 2 and (ii) for the intended capacity building of the local stakeholders in order to achieve impact on the livelihood and the natural environment within each site or area of intervention.

We present first the key features of the process and the methodology used, before outlining the key features of all the “sites” which we will call subsequently “areas”. The demography and associated depleted natural resource capital, the lack of sufficient savings and investments by both smallholders and local official bodies (villages, communes) characterize the socio-economic situation. The population represented by lead farmers, local leaders and value chain (VC) actors welcome the project and its core idea to promote trees (and partially secure community forests) and to try to integrate them in cropping and agro-pastoralism and generally into the local food systems and landscape.

The detailed and specific data and information of the sites are provided in French, the common scientific and administrative language across the project countries. They are found in the summary version in the annexes for the following area or site names: (1) For Senegal: Niakhar, Ouarkhorkh and Koussanar; for (2) For Mali: Koulikoro and Sikasso and finally for (3) Burkina Faso we describe Saria and Yilou sites. The full reports of the 7 MARP can be obtained on request (each with about 20 pages).

2. Introduction and Context

The project, working in seven areas, which are called “sites” within the SustainSahel. In this document we will use here the term “area” in order to establish more detailed knowledge on all sorts of aspects of the intervention areas related to sustainable intensification of food systems. This in order to establish the planned relations with local officials and the population, and to guide the biophysical research in testing promising techniques of integration crops, livestock and trees/shrubs. It was decided to use the PRA approach (Robert Chambers, 1994; R. Chambers, 2012), as this method is also quite familiar in the region and to the partners (see Table 1) under the name of MARP. We will use in this report the terminology of MARP, as it has already entered into the vocabulary of the project through the various project meetings since the Kick-off in September 2020.

¹ Even after more than one year of the project running, most biophysical researchers used the term “site” for the experimental paces of their research. In order to reduce confusion, we call here the original term site designating the 7 places of intervention as area.

D2.1 Synthesizing Report

Table 1: Main partners involved in MARP

	Senegal	Mali	Burkina Faso
Farmer Federation	CNCR	AOPP	CNP
Research Institution	ISRA	IER and IPR	INERA and UNB
Extension	RESCAR-AOC (AFAAS)		
Conception and lead	FiBL		

Figure 1: The position of the 7 areas in the Sahel zone

3. Methods and Results

3.1 Teambuilding and clarification of key concepts

We started in month 1 (M1) with getting the designated staff from the participating organizations (Tab.1). Various virtual meetings were held until December 2020, agreeing on main tools, terminologies and concepts in order to organize WP2 and in particular task 2.1, hence the mapping of the 7 areas. Early January 2021, the training and first joint MARP was done in Burkina Faso /Saria/Koudougou. This first cross-country project meeting allowed as well to clarify roles, build and strengthen country WP2 teams and capacitate the participants for a homogenous approach for the MARP. Rules were defined and responsibilities for making the site-based MARP agreed upon.

The integration of biophysical and socio-economic and cultural phenomena within our MARP approach is

a strength we were particularly keen on, as our group will be the only one in all WP to assure these often separated spheres to be kept together and channeled towards impact. An important aspect was the question of area boundaries and key elements to be captured and to include. As a base of discussion and guidance, a previously elaborated and disseminated manual with a description of key tools and processes was shared with all partners (Manual MARP (Figure 2). An internal document is available upon request).

As key features for each area we defined (and agreed upon already at the Kick-off meeting with all participants of the project) the following:

- Including a rural center and market place
- At least 10 villages, with over 10'000 habitants
- Around 200-300 km²
- Accessible by project staff (security)
- Foresee an Innovation platform (IP) covering the whole area and representing its people as stakeholders in the project and so assuring an active participation in the project and ownership.

Figure 2: The cover page of MARP manual.

3.2 Collection of key questions with all work packages

In order to accommodate all Work packages (WP), we collected and structured the questions to be asked by the various interests of the project, going beyond the WP2 actors. This -internal process was done between October and December 2020. One of the key outcomes is the Interview Guide (Guide d'entretien); see Annex A1. During the implementation, only a portion of the questions were asked due to limited time availability in the field and due to ambitious set of questions coming from all partners. Participation and support by the research-WPs were also not as expected therefore, the ideal form of survey could not be conducted. Since the objective was not to get a full detailed description of thousands of pieces of information, but to grasp the main feature and general or holistic "picture" of each area, the current dataset more than satisfy our needs.

3.3 Main dimensions to be captured with the MARP and their function within the project

The following were considered as the key dimensions of the context to be captured:

- Household and the village level socio-economics and food security situation.
- Agro-ecological and farming system features and trends, including the past going back 20-30 years
- The knowledge of the farmers and peasantson trees and shrubs and their use.
- Agriculturalists and herders interactions and social dynamics and their agencies.
- Biophysical basics (geography, soil, land cover, trees/shrubs, water).
- Private sector actors of importance (processors, transporters, traders involved in the various relevant value chains VC).
- Public investments ongoing (or recently terminated with relevant information and assets left) through projects and programs.

From the beginning, it was planned to have a site facilitator (animateur du site) under contract with the farmer organization (see Tab.1) which would provide “the face” (visibility) of the project towards the population and in principle be reachable by both the area farmers/stakeholders and the involved researchers from the project. By February 2021, all sites except Koussanar had at least one site facilitator in place.

3.4 The Methodology applied in a nutshell

The method for running the MARP is described in the manual, which provides detailed guidance on how to use the “tool box” of the MARP (see above). Here we summarize the key principles which were agreed upon providing the norms:

- Action-research and participatory. The focus is on listening and trying to understand facts, behavior and relations centered on the producers. Focus group discussions (at least 10 per site) as well as individual interviews were conducted.
- French as lingua franca
- Teamwork. Whenever possible make the MARP in teams of at least 2 people, ideally with complementary skills and backgrounds over several rounds and covering the area
- One responsible editor per site report, leading a team of max 5 MARP-researchers
- To include from the beginning the site managers
- Establish close links with the following WP: 3, 4, 7 and 8.
- Proceed in 2 phases (February- March; May to August) with the months of April as mid-way and so assuring that at least 6 months and so the various seasons and seasonal migrations are covered.
- Work in country teams based on action plans.

By February 2021, the MARP team included 32 people, including the site animators and some key people from WP4 and 7.

D2.1 Synthesizing Report

Involved participants:

a) main responsible project staff conducting the 7 PRAs:

Site	Participants
Saria	Dramane Traoré, CPF ; Issoufou Yaméogo, RESCAR ; Dr Ouba Ima Sidonie, INERA Saria ; Gian Nicolay, FiBL
Yilou	YAMEOGO Issoufou, AFAAS/RESCAR-AOC ; TRAORE Dramane, CPF ; Dr Ouboa Ima Sidonie, INERA Saria ; NICOLAY Gian, FiBL
Koulikoro	Yacouba M. COULIBALY, AFAAS/RESCAR-AOC; Mamadou NIAKATE, AFAAS/ RESCAR-AOC; N'Tyo TRAORE, AOPP; Oumar COUMARE, AOPP; Dr. Maïmouna TOURE COULIBALY, IPR/IFRA; Gian Nicolay, FiBL
Kléla	Yacouba M. COULIBALY; Mamadou NIAKATE, (Assistant) ; AFAAS ; N'Tyo TRAORE, Oumar COUMARE, Souleymane DIARRA ; AOPP ; Dr Alassane BA, Dr Sidi SANOGO ; IER-CRRA de Sikasso ; Siriki FANE, IPR/IFRA de Katibougou ; Gian Nicolay, FiBL
Ouarkhorkh	Birane Diack et Amadou Ndiaye, AFAAS ; Michael Diedhou, CNCR; Bassirou Diallo, ISRA Gian Nicolay, FiBL
Niakhar	Michael Diedhou (CNCR), Bassirou Diallo (ISRA), Gian Nicolay (FiBL)
Koussanar	Gian Nicolay, FiBL; Michael Diedhou, CNCR; Briane Diack, MSc; Latyr Diouf, ISRA

b) main actors from the site population:

Category	Participants description (for details see the individual PRA reports)
Communes	Always technical staff from the administration and technical office (extensionists, specialists), sometimes with mayor and special commissions. In most cases only 1 commune per site.
Villages	5-8 villages were included per site
Focus groups	Village, women, agriculturalists, herders (not always), youth
Individual representatives from:	Elders, leaders, village chiefs with assistants, village extensionists
Producers	Peasants/agriculturalist; peasant/livestock herders, agropastoralists, agrosylvopastoralists
Private sector reps	Nurseries, traders, bankers, buyers (from given value chains)

3.5 Key findings as common features for all 7 sites

In all areas, demography is a key factor explaining the profile. As off-farm opportunities are very limited, the pressure on the land has grown considerably over the last 30 to 50 years. Fallow has become shorter (2-3 years in Koussanar) or has almost disappeared (as in Niakhar). Deforestation is considered in all sites as a major problem. Farm sizes are around 2-4 ha, with considerable differences. Agro-pastoralism is practiced by over 90% of the household-farms. More and more land is cultivated under a tenant contract. Consequently, few savings can be made and accordingly low investments in the agriculture sector are observed. Poverty is dominating and characterizing the socio-economic situation. The lack of value adding activities (like food processing, division of labor) and the extractive character of the rural economies reduce chances for socio-economic development. The educational level is low and institutions between households, villages VC and communes are rare and rather weak; in most cases depending on existing projects and external programs.

D2.1 Synthesizing Report

The inter-village communication seems to depend on kinship, and is not well developed. The limited resources of the rather young communes (in Senegal only since 2013) as well the bad infrastructures (roads, water supply, internet connectivity) and the poorly organized peasantry at the local level, shed lights on the challenges ahead for SustainSahel, and even more for the stakeholders themselves, the private and public sector and the regions in and around our areas.

We assessed as a first set of variables the following 8 parameters as described in Table 2. They are presented in Annex A2 in the forms of spiders. The score of 10 indicates a situation where the parameter is in a very good state. The scoring was done based on the expert opinion of the involved experts of the MARP.

The scientific underpinning of the selected parameters is based on various theories and approaches (Alrøe & Noe, 2014; Bourdieu, 1994; CFS, 2016; Robert Chambers, 1994; R. Chambers, 2012; Darnhofer, Gibbon, & Dedieu, 2012; Elias, 1994; Folke, Biggs, Norström, Reyers, & Rockström, 2016; Giller et al., 2011; Hirsch Hadorn, 2007; Latour, 2005; Liu et al., 2007; Luhmann, 1995; Ostrom, 2009; Stephens, Jones, & Parsons, 2017; White, 2008; Zougmore et al., 2019). The 8 parameters selected are based on hypotheses by the main author emanating from the PRA field studies (Nicolay) and his own recent research (Gian Nicolay, 2013b; Gian Nicolay, 2016; G. Nicolay, 2019; Gian Nicolay, Chikopela, Diarra, & Fliessbach, 2020). The site profiles (spiders) provide a way to summarize the PRA reports. They do not replace them.

Table 2: Definition of the selected parameters for the social profiles of our sites

Parameter	Description and definition of the parameter
Governance and security	The society of the area/site, or in its absence or due to its heterogeneity the impossibility of calling it "society" or "community" and in this case called "the population", perceives a governance or management of public and common affairs, as safe and in accordance with national and regional expectations. In case of dangers (natural disaster, pandemic, famine, terrorism or banditry) the response is felt to be rather positive at least. For a governance and a security situation that worries large segments, sectors and villages (more than 75%), it is necessary to give max 2 points. Democratic governance is measured with accountability, transparency and efficiency, based on rules and law. Power relations between the collective actors and constituencies have to be balanced for a good rating in good governance.
Agropastoral productivity	The degree of productivity is estimated a) in relation to the past, i.e. the situation between 1990 and 2000, and b) in relation to the real potential in the national context. For example: if the information shows us that the yields are only 30% compared to the past (1990-2000), 3 points should be given. The maximum (10 points) is reached with an optimum of productivity regarding ecological sustainability and economic performance.
Market potential	The markets, i.e. institutionalized buyer-producer relationships with well-defined products and prices in principle known, and going beyond the villages, but not requiring stable infrastructure ("weekly market"), potentially offer in relation to the current production of the "site" significant revenue opportunities for the actors of the site (primary production, processing, trade, transport), thus covering the different levels of the value chain. The potential targets the situation for the majority of (family) farms as producers with a period of 5 to 10 years (markets to be created before 2030).
Education and health	The infrastructure and services of education (primary, secondary and tertiary schools, vocational training) and health (clinics, hospitals, measures against diseases etc.) are sufficient to cover the expected needs and according to national and regional standards. In this case, we award 5 points. If the conditions for informal learning, such as the adoption of innovations with new technologies (ICT) are favorable and encouraged, and the formal services average, we can award 8 points. If in addition the socio-cultural context does not oppose social innovations and encourages innovators (and investors), the 10 points are justified. If the socio-cultural context does not oppose social innovations and encourages innovators (and investors), the 10 points are justified.
Use of labor force	The available and effective labor force of the population, including those who leave the site/village each season to earn a living, and well used for the local economy (so not a large seasonal and permanent migration). In this case, up to 7 points are possible. If in addition the workforce (entrepreneurs,

D2.1 Synthesizing Report

	producer-workers, young innovators) are empowered to make better use of the available natural resources and technologies and the innovation systems encouraged, the 10 points are correct.
NR degradation	Degradation refers in particular to agricultural soil (fields, pasture) and tree vegetation as well as to the water table. Also included is the ratio of agricultural land to biodiversity land/forest reserves/natural parks. If the ecological footprint is low and the regeneration processes encouraging, but the impact of degradation still existing, up to 8 points are justified. High degradation gives low points.
Support services for farmers and producers	In particular, professional services (extension, training, courses, consulting, input products) must be in place and functional to achieve at least 7 points. If the services include improving access to information and knowledge - e.g. by means of digitalization - then 10 points are justified.
Agency	The autonomy of actors, both collective and individual, to make decisions and act accordingly, is essential for the endogenous development of groups, organizations and more complex social systems. It is measured according to the specific cases that led to the local innovations and structures and without influence of the external socio-political instances. Agency reflects the amount of the available social capital.

If we would take the average of the social profiles based on the 8 presented parameters, our site would look like this (Figure 2):

Only the market potential is clearly above a critical level. All other parameters are critical to very critical. The differences amongst countries and sites can be significant.

The further surveys and exchanges within the IP and over the next 2-3 years will provide more insights on this first assessment of the socio-institutional features of our sites.

The following table (Table 3) gives an overview of the values for the 8 parameters on the 7 sites.

Table 3: Values for the social profile (for details see annexes 2 and 3). Scaled from 1 (min) to 10 (max).

D2.1 Synthesizing Report

Parameter	SN			ML		BF		average	
	N	O	K	KI	Ko	S	Y		
Governance and security	8	8	9	4	3	3	2	37	5,3
Productivity of farms	4	4	3	5	4	3	3	26	3,7
Potentiel of markets	7	9	9	9	8	6	8	56	8,0
Education and health	5	5	4	4	3	4	3	28	4,0
Utilisation of labour	5	6	5	4	4	5	4	33	4,7
Nat. resorces degradation	5	3	6	6	5	4	3	32	4,6
Services for producers	5	4	6	5	3	3	4	30	4,3
Agency	5	6	6	4	3	3	3	30	4,3
total	44	45	48	41	33	31	30		
average country	45,7			37		30,5			

Caption: BF = Burkina Faso, Ko = Koulikoro; K=Koussanar; ML = Mali; N= Niakhar; O = Ouarkhokh; S= Saria; SN = Senegal; Y = Yilou

Koussanar, the site with the “best” profile (48/80 points), is also the only one receiving pastoralists from resource deficient zones like Niakhar (from the West) and Dahra/Ouarkhokh (from the North). The two sites in Burkina Faso and Koulikoro in Mali have the lowest rating with 33 to 31 points out of 80.

The interest of the population for the project is high because:

- The integrated approach is very much appreciated by the leaders and producers
- Everybody salutes the effort to counter the ongoing degradation of the tree resources and the very low soil fertility levels with affordable organic manure material (the average mineral fertilizer dosages are < 10 kg/ha, even when subsidized by 50% as in Senegal) and innovative methods to be tested and communicated.

Below we provide an overview of the requested innovations by the producer population as found with the MARP (Table 4).

D2.1 Synthesizing Report

Table 4: Requested innovations by the farmers/producers on the 7 areas

Niakhar	Ouarkhokh	Koussanar	Koulikoro	Kléla (Sikasso)	Saria	Yilou
Feed Forrage production Spacial distribution of shrubs Nurseries Conflict management Artificial insemination (for milk)	Reestablish the pasture (couloir) Sensitation against abusive tree cutting Fight agains Diodia scandens (weed) Training on compost Forrage production	Optimize shrubs on fields ; Alternative ways to burn waste; Make compost; Fencing of fields for protection and biomass; Integration of legumes in the rotations (fields); Application of the local GRN convention ; limproved fallow Achieve organic cotton yields of 1.0 t/ha (instead of 0.3)	Shrub fodder; soil fertilization with shrubs (gliciridia, oths); Others); Livestock feeding; Better crop rotations (Niebe-cereals; others); Village forests; Better protection of shrubs in the field and in the bush; Production of good compost /manure and its application; Conventions on good NR managt	Shrub fodder; Soil fertilization with shrubs (gliciridia, oths); Livestock feeding better crop rotations (cowpea-millet etc); Better protection of shrubs in area; Production of good compost/ manure and its application; Combine water conservation with livestock watering; NRM conventions	Spacial distribution of shrubs Forrage production; ISFM and soil conservation Nurseries; Use certain crops as feed; Pruning composting	Conflict management farmers/herders Against abusive tree cutting Management common pasture Find leguminous for cereal rotation; Enclosure with shrubs; Better use of Pilstigma for ISFM Support for women on ISFM

The **gender aspect** was captured individually by each PRA team. But it was always a key aspect to grasp the position of women in the following aspects: own focus groups constituted by women only as well part of the mixed groups, individual interviews with women, demography, land tenure, position in the various value chains, labor, problems encountered, role in dealing with trees and shrubs. In addition, it was required to assure that at least 30% of the selected Innovation platform members would be represented by women. See the individual PRA reports for more information).

Intersectionality² was not systematically applied, due to lack of social skills of many participants and pragmatic reasons. The sensibility was laid to however observe aspects of intersectionality related to gender, class, age group, ethnicity and religion. These were eventually captured in chapter 3.7 called “Cultural and institutional factors influencing soil fertility management and land and shrub use”, as well as in chapter 3.8 (Juridical and political factors...), so always in the practical context of the scope of the project.

It will now be a challenge to assure that the biophysical research, will respond as much as possible to the expressed expectations of the farmers and peasants. The IP will be used to institutionalize the communication flow between researchers and students and the representatives of the producer-population within the IP. From the WP2 perspective, it is recommended to all stakeholders to shift the perspective from WP to the **area-perspective**, in order to assure that the interactions between the disciplines and interests will lead to the expected integration of crops-animals-shrubs- and people and so to impact for the area, its people and the natural environment.

The main features are summarized in Table 5.

² Understood as “a qualitative analytic framework that identifies how interlocking systems of power affect those who are most marginalized in society”. It identifies multiple factors of advantage and disadvantage. Often applied in better understanding the situation of discriminated groups, like women or minorities.

D2.1 Synthesizing Report

Table 5: Some key indicators of the 7 sites

	Niakhar	Ourakhorkh	Koussanar	Koulikoro	Kléla	Saria	Yilou
estimated population		30'000	37'000				40'000
n villages	~50	89	150		~50	~40	13
involved communes	2	2	1	1	2	4	1
km2	~200	~200	1840	~250	~200	~200	258
human density (hab/km2)	190		24				
n households/farms		3'560				~10'000	~3'000
protected areas, classified forests	<3%	<5%	~15%	~10%	<5%	<5%	<5%
main food crops/dishes	pearl millet	pearl millet, milk	pearl millet	sorghum	sorghum, maize	pearl millet	sorghum
main cash crops/animal	peanuts	livestock	peanuts (cotton)	sesam/cattle	cotton, maize	sorgho, animals	sesam, animals
rel farming/herding	>1	<1	1	1	>1	>1	1
main language	Serer	Pulaar	Pulaar	Bambara	Senoufo, Pulaar	Moré	Moré

3.6 Challenges ahead

The sum of the technical and institutional innovations generated or proposed and tested at site level, can be **up-scaled both intra-site as well in general in West Sahel region going beyond the 3 countries**. This coping strategy, understood as “behavioural and cognitive tactics used to manage crises, conditions, and demands”, shall help the involved actors to see beyond the narrow project horizon, to mutualizes wherever meaningful with similar projects, to share experiences and to test and experiment ideas gained in all the relevant scales (field, farm, village, commune, VC, network, region, SDG conferences, etc.). The tactics has to reach out for impact and this impact should be seen in the context of the prevailing big challenges and programs at global level. To think big is a tactic but justified by the objective findings on all 7 areas with the outcomes of the MARP.

The project is in first line about developing potentials based on knowledge, it is a research more than a development project. Resilience and intensification potentials have to be identified first. But more we succeed in testing the realization of some innovations within the areas based on existing agroecological and socioeconomic challenges and opportunities, the better chances prevail for other actors to fully use them within and outside the project areas and sites eventually with some adaptations wherever necessary. Our holistic method applied for the MARP and its operational tool of IP should contain the key parameters in transforming potential to materialization. In this sense, the outcome of the MARP provides at the same time an experiment, whose main outcomes we can expect by 2025.

4. Conclusion and Outlook

This deliverable provides a milestone concerning what the project through its WP2 learned about the seven areas and about the implied theory of change in order to achieve impact. More important however will be, how this current stage can evolve towards agency³, by implementing successfully:

- The seven IP as brokers between research and population
- Improve the overall project communication on practical levels of implementation at the seven areas
- A strengthened (existing) extension/advisory infrastructure with at least minimal available resources, in order to be able to use the found insights from the project research
- Add value to the other partners and WP
- And finally function as a ground for the following tasks in WP2 as well in WP3 and WP7 mainly.

All will now depend on the actions, motivations, willing to cooperate of the engaged project actors, both individual and organisational, in order to make this past process of MARP fruitful and productive.

³ Defined as „the abstract principle that autonomous beings, agents, are capable of acting by themselves”. This principles was used as well as a criteria or parameter for our social profiles (Tab.2).

5. References

- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268. doi:[http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Chambers, R. (2012). *Revolutions in Development Inquiry*: Taylor & Francis.
- Alrøe, H. F., & Noe, E. (2014). Second-Order Science of Interdisciplinary Research: A Polyocular Framework for Wicked Problems. *Constructivist Foundations*, 10(1), 65-76.
- Bourdieu, P. (1994). *Raisons pratiques: Sur la théorie de l'action*: Editions du Seuil.
- CFS. (2016). *Global Strategic Framework for Food Security & Nutrition (GSF)*. Committee on World Food Security (CFS).
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268. doi:[http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Chambers, R. (2012). *Revolutions in Development Inquiry*: Taylor & Francis.
- Darnhofer, I., Gibbon, D., & Dedieu, B. (2012). Farming Systems Research: an approach to inquiry. In I. Darnhofer, D. Gibbon, & B. Dedieu (Eds.), *Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic* (pp. 3-31). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Elias, N. (1994). *The Civilizing Process*: Blackwell.
- Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3). doi:10.5751/ES-08748-210341
- Giller, K. E., Tittonell, P., Rufino, M. C., van Wijk, M. T., Zingore, S., Mapfumo, P., . . . Vanlauwe, B. (2011). Communicating complexity: Integrated assessment of trade-offs concerning soil fertility management within African farming systems to support innovation and development. *Agricultural Systems*, 104(2), 191-203. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2010.07.002>
- Hirsch Hadorn, G. e. a. (Ed.) (2007). *Handbook of Transdisciplinary Research*: Springer.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*: OUP Oxford.
- Liu, J., Dietz, T., Carpenter, S. R., Alberti, M., Folke, C., Moran, E., . . . Taylor, W. W. (2007). Complexity of Coupled Human and Natural Systems. *Science*, 317(5844), 1513-1516. doi:10.1126/science.1144004
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*: Stanford University Press.
- Nicolay, G. (2013b). *The meaning of social and the role of social sciences in agriculture: Peasant driven research for food security in West Africa*. FiBL
- Nicolay, G. (2016). *Theory-based Innovation Platform management. A contribution of sociology to agriculture research and development*. Paper presented at the 12th European IFSA Symposium, 2016. . <http://www.harper-adams.ac.uk/events/ifsa-conference/papers/2/2.5%20nicolay.pdf>
- Nicolay, G. (2019). Understanding and Changing Farming, Food & Fiber Systems. *The Organic Cotton Case in Mali and West Africa Open Agriculture* (Vol. 4, pp. 86).
- Nicolay, G., Chikopela, L., Diarra, B., & Fließbach, A. (2020). Modelling farm behaviour on soil fertility with the policy variable: a case from Africa. *Organic Agriculture*. doi:10.1007/s13165-020-00293-4
- Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, 325(5939), 419-422. doi:10.1126/science.1172133
- Stephens, E. C., Jones, A. D., & Parsons, D. (2017). Agricultural systems research and global food security in the 21st century: An overview and roadmap for future opportunities. *Agricultural Systems*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.011>
- White, H. C. (2008). *Identity and Control: How Social Formations Emerge*: Princeton University Press.
- Zougmore, R. B., Partey, S. T., Totin, E., Ouédraogo, M., Thornton, P., Karbo, N., . . . Campbell, B. M. (2019). Science-policy interfaces for sustainable climate-smart agriculture uptake: lessons learnt from national science-policy dialogue platforms in West Africa. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 17(5), 367-382. doi:10.1080/14735903.2019.1670934
- SustainSahel WP2 (2020): Manual MARP. Document interne
- SustainSahel WP2 (2021): Guide Plateforme d'Innovation. Document interne

6. Appendixes

A1 Guide d'entretien semi-ouvert- Paramètres et questions clés de l'enquête MARP

A2 Summary of the 7 site mappings with the social profiles (1 page each)

All the MARP reports can be obtained upon request (in brackets responsible authors):

MARP report	Authors
Niakhar	Michael Diedhou (CNCR), Bassirou Diallo (ISRA), Gian Nicolay (FiBL)
Ouarkhokh	Birane Diack et Amadou Ndiaye, AFAAS Michael Diedhou, CNCR Bassirou Diallo, ISRA Gian Nicolay, FiBL
Koussanar	Gian Nicolay, FiBL Michael Diedhou, CNCR Briane Diack, (RESCAR) Latyr Diouf, ISRA
Koulikoro	Yacouba M. COULIBALY, AFAAS/RESCAR-AOC Mamadou NIAKATE, AFAAS/ RESCAR-AOC N'Tyo TRAORE, AOPP Oumar COUMARE, AOPP Dr. Maïmouna TOURE COULIBALY, IPR/IFRA Gian Nicolay, FiBL
Kléla	Yacouba M. COULIBALY; Mamadou NIAKATE, (Assistant) ; AFAAS N'Tyo TRAORE, Oumar COUMARE, Souleymane DIARRA ; AOPP Dr Alassane BA, Dr Sidi SANOGO ; IER-CRRA de Sikasso Siriki FANE, IPR/IFRA de Katibougou Gian Nicolay, FiBL
Saria	Dramane Traoré, CPF Issoufou Yaméogo, RESCAR Dr Ouba Ima Sidonie, INERA Saria Gian Nicolay, FiBL
Yilou	YAMEOGO Issoufou, AFAAS/RESCAR-AOC TRAORE Dramane, CPF Dr Ouboa Ima Sidonie, INERA Saria Loukmane Goumbane, UNB NICOLAY Gian, FiBL

A1 Guide d'entretien semi-ouvert- Paramètres et questions clés de l'enquête MARP

Guide d'entretien semi-ouvert- Paramètres et questions clés de l'enquête et partie clef de la MARP

Préparé par WP2- Task 1 team (Décembre 2020)

Feedbacks pls directly to gian.nicolay@fibl.org

Guide general

Site: _____

Date: _____

Questionnaire semi-ouvert Paramètres clés pour chaque site - Principales questions	
I	Données personnelles et sur les ménages
I.1	Etes-vous autochtone ou allochtone ?
I.2	Quelle est votre responsabilité dans l'exploitation agricole/ et au sein du ménage ?
I.3	Âge
I.4	Quel est votre état civil ?
I.5	Education formelle (de la personne interrogée)
I.6	Éducation formelle du chef de famille
I.7	Niveau d'éducation le plus élevé des membres du ménage
I.8	En ce qui concerne les cultures, le bétail/les animaux/les poissons et les arbustes/les arbres : où voyez-vous le plus grand potentiel de revenus et d'innovation ? Pourquoi ce choix ? Quel potentiel en dehors du secteur agricole ?
I.9	Depuis combien de temps pratiquez-vous l'agriculture/l'élevage/la plantation d'arbres ?
I.10	Comment avez-vous obtenu ces terres ?
I.11	Numéro de membre du ménage
II	Données sur l'exploitation
II.1	Quelle est la taille de votre exploitation et quel est le régime foncier ?
II.2	D'où provient votre principal revenu agricole ? Quel est l'équilibre entre le revenu agricole/pastoral et les dépenses agricoles/pastorales ? Quelles sont les principales chaînes de valeur pour vous ? Quelles cultures sont principalement destinées à la consommation familiale et quelles sont les cultures de rente ?
II.3	Nombre de champs et taille moyenne de chaque champ (Interviewer : Veuillez dessiner un croquis avec les champs et les distances à parcourir à pied jusqu'à chaque ferme ainsi que leur état de fertilité relatif du sol)
II.4	Quelles sont les cultures principales sur la ferme ? Avec quelle rotation ?
II.5	Les animaux dans la ferme. Quelles espèces et combien d'animaux par espèce ? Sont-ils nourris au pâturage ou en stabulation ? Où paissent les animaux au cours de l'année (par espèce) ? Les espèces d'animaux d'élevage sont-elles pâturées ensemble ? Commercial ou plus traditionnel ?
II.6	Qualité de la terre à votre avis (à la fois arable et pâturée) ? Les rendements et les revenus tirés de l'agriculture vous préoccupent-ils ? Veuillez expliquer.
II.7	Avez-vous des terres irriguées ? Qu'est-ce que y cultivez-vous ? S'agit-il aussi de pâturages
II.8	Quelles sont les principales limites de production dans votre exploitation ?
II.9	Quel est votre accès aux marchés ?
II.10	Que signifient pour vous les arbres et les arbustes ? Quelles propriétés positives et négatives pouvez-vous attribuer aux arbres/arbustes ? À quoi servent-ils ? (Veuillez faire une liste). Faut-il les promouvoir ? Pourquoi ?
II.11	Quels types d'arbres gardez-vous sur vos champs et pâturage ?
II.12	Quels produits (cultures, bétail) souhaitez-vous améliorer ? Comment ?
II.13	Quels sont les principaux intrants (outils, machines, équipements, traction, alimentation animale complémentaire, soins de santé animale) (question à l'enquêteur : évaluer si le revenu généré par l'agriculture est petit ou moyen)

D2.1 Synthesizing Report

II.14	Combien de FCFA dépensez-vous par mois dans votre famille (à peu près)?
II.15	Vous travaillez avec des groupes, des associations, des coopératives ? Veuillez expliquer.
II.16	Quels sont les obstacles à l'obtention d'un crédit pour les investissements de l'exploitation ?
III	Qualité de vie en général
III.1	Auto-évaluation du niveau de richesse/pauvreté ?
III.2	Jours/périodes de l'année où la nourriture est insuffisante ?
III.3	Quelle est l'importance des revenus non agricoles pour le ménage / la famille
	Agronomie/gestion fertilité du sol/Utilisation des arbustes et arbres (expliquer d'abord l'idée de l'intégration CAB avant d'adresser cette section. Ensuite laisser développer l'interviewé sa définition)
IV	Agronomie, Context-General
IV.1	Quels sont les problèmes ou défis majeurs concernant les changements sur votre ferme ou ménage ?
IV.2	Quelles sont les principales préoccupations ou les principaux défis concernant l'agriculture, l'élevage et la gestion des ressources naturelles dans votre communauté ?
IV.3	Utilisez-vous des arbustes et des arbres ? Si oui, quels sont pour vous les principaux critères d'utilisation de ces arbres et arbustes ? Comment utilisez-vous les arbustes/arbres ? Quelle est votre expérience des arbustes/arbres ?
	Au cours de quel mois les arbres/arbrisseaux perdent-ils leurs feuilles et quand les feuilles rougissent-elles à nouveau ? Avez-vous des espèces d'arbres/arbrisseaux à feuilles persistantes sur votre terrain ? Taillez-vous les arbres/arbustes ?
	Si vous avez planté des arbustes/arbres, l'avez-vous fait selon un modèle spécifique ? Dans quel but ?
	Quels facteurs vous motivent à planter des espèces d'arbustes/arbres et quels facteurs vous démotivent à le faire ?
	Quelles espèces d'arbustes/arbres avez-vous cessé de planter au cours des cinq dernières années et pourquoi ? Et quelles espèces d'arbustes/arbres avez-vous commencé à planter au cours des cinq dernières années et pourquoi ?
	Avez-vous déjà planté des espèces d'arbres ou d'arbustes qui ne sont pas naturellement présentes dans les environs du village ? Avez-vous vu d'autres agriculteurs planter de telles espèces d'arbres ou d'arbustes ? Lesquelles et dans quel but ?
	Connaissez-vous des espèces d'arbres ou d'arbustes étrangers qui sont devenus envahissants ou qui ont eu des effets négatifs ?
	Avez-vous eu ou connaissez-vous quelqu'un qui a eu des expériences négatives avec des espèces d'arbustes/arbres ?
	Quels arbustes/arbres sont les meilleurs/les pires à votre avis et pourquoi ?
	Est-il facile de trouver des graines/plants des arbustes/arbres ? Expliquer
	Pratiquez-vous le Zai, la demi-lune ou toute autre technique de conservation du sol/de l'eau ?
V	Relation arbustes-agronomie et autres sujets lié à la production
V.1	Agronomie-utilisation des arbustes de votre zone <ul style="list-style-type: none"> - Quelles sont les innovations techniques que vous connaissez et qui vous impressionnent ? - Quelle innovation sociale liée aux arbustes et à l'agroforesterie (en particulier si elle est liée aux cultures et/ou au bétail) connaissez-vous ? - Exemples, lieux que vous pourriez nous montrer dans les prochaines semaines ?

D2.1 Synthesizing Report

V.2	Avantage et potentiel du CSL/CAB - veuillez nous en parler.
V.3	Défis et obstacles que vous avez observés ou auxquels vous vous attendez lors de la promotion des arbustes et des CSL (CAB)
	Connaissez-vous des projets dans la région où des espèces d'arbustes/arbres ont été utilisées ? Quel a été l'impact et combien de temps a-t-il duré ?
VI-a	Arbustes-agronomie- fertilité de sol et domaine de l'écologie en général
VI.1	Comment évaluez-vous l'état général de la fertilité des sols de vos terres ? [L'enquêteur utilise la carte de l'exploitation agricole que vous dessinez, en indiquant les distances et la position du ménage]. Où plantez-vous normalement les cultures préférées ? Où laissez-vous les animaux paître ? [L'enquêteur indique la chronologie d'une année type.]
VI.2	La fertilité des sols vous préoccupe-t-elle ? Quelles sont les principales contraintes pour un sol sain et fertile ? Expliquez-les en fonction des cultures et des animaux spécifiques.
	Observez-vous des différences dans la fertilité du sol sous le couvert des arbres/arbustes par rapport aux champs ouverts ? Observez-vous des différences dans l'humidité du sol sous les arbres et en plein champ, ou n'y a-t-il pas de différences ?
VI.3	Observez-vous une baisse des rendements ou plutôt des améliorations ?
VI.4	Que faites-vous pour maintenir leur fertilité ? Où se trouvent les bons champs ? (utilisez à nouveau le plan de l'exploitation en conservant la plupart des champs/parcelles de l'exploitation donnée)
VI.5	Comment fertilisez-vous vos cultures ? S'il s'agit d'un engrais synthétique, en quelle quantité et sur quelles cultures ?
VI.6	Quelles sont les principales cultures utilisant des intrants organiques ?
VI.7	Calendrier agricole typique [équipe d'enquêteurs/PRA chargée d'établir des calendriers agricoles sur la base d'informations individuelles et/ou de données et rapports disponibles].
VI.8	[Si vous avez le temps et que la personne interrogée est très désireuse de parler, alors : vous choisissez une/deux ou trois des options de Gestion de Fertilité de Sol que la personne interrogée a mentionnées et vous essayez d'obtenir plus de détails :] Parlons plus en détail des xy que vous avez essayés une fois...(choisissez les technologies que vous pensez être appréciées par l'agriculteur)
VI.9	Utilisation d'engrais, applications de compost/fumier
VI-b	Questions sur l'élevage et pâturage [demander avant tout les exploitations avec une production de marché ou de subsistance importante]
VI.11	Veuillez décrire vos troupeaux (nombre d'animaux et structure d'âge/espèce/composition, approvisionnement en intrants, base fourragère (lieu, quantité, qualité), principaux produits utilisés (viande, lait, vente d'animaux vivants)
VI.12	Accès aux services vétérinaires ? Comment ? Pour quelles raisons appelez-vous un vétérinaire ? Quelles sont les limites pour obtenir ces services ? Combien de fois y avez-vous recours en moyenne par an ? Pour quelles espèces principalement ?
VI.13	Comment considérez-vous la santé de vos animaux ? Avez-vous confiance en vos propres connaissances sur la santé animale ? Différences entre espèces/(âge) / sexe (troubles de la reproduction ?) Les différents animaux (chèvres/moutons/bovins) préfèrent-ils différentes espèces d'arbustes/arbres ? Quels sont leurs trois premiers préférés ?
VI.14	Dans quelle mesure utilisez-vous actuellement des arbustes et des arbres pour les animaux (nourriture, médicaments, hangar, etc.) ? Quels sont les arbustes/arbres les plus importants utilisés comme aliments, médicaments, hangar, etc... selon les espèces de bétail

D2.1 Synthesizing Report

	Comment évaluez-vous vos propres connaissances en matière d'alimentation animale, notamment en ce qui concerne les arbustes ?
VI.15	Où se trouvent les principales zones de conflit avec les agriculteurs ? Ces conflits sont-ils stables ou plutôt en augmentation/en diminution ?
VI.16	Le fumier animal est-il utilisé pour les cultures ? Comment (collecte, corrals, compostage)
VI.17	Quels sont les arbustes utilisés de préférence pour nourrir les animaux (en saison sèche et humide), quelle est leur qualité de fourrage ? Quelles sont les différences entre les arbustes ?
VI.18	Comment l'eau est-elle fournie aux animaux pendant la saison sèche et la saison humide ? Indiquez les sources/trous d'eau/puits sur la carte. Y a-t-il des différences entre les espèces ?
VI.19	Quelles sont les zones accessibles au pâturage pendant les différentes saisons ?
	Vendez-vous ou achetez-vous du fourrage ? Si oui, quel type de fourrage ?
VI.19b	Si vous entreprenez une cartographie participative, le WVP6 est intéressé par :
b1	a) Carte indiquant la localisation/distance des terres utilisées pour le pâturage du bétail (en saison sèche/humide)
b2	b) Carte indiquant l'emplacement des arbres/arbustes importants pour le traitement sanitaire des animaux
b3	c) Carte indiquant les peuplements d'arbres/arbustes importants pour l'alimentation/le pâturage des animaux en saison sèche/humide ; si nécessaire, distinguer les espèces animales).
b4	Depuis quand (en années) les arbres et arbustes importants sont-ils utilisés pour l'alimentation du bétail et les soins de santé animale ; pourquoi ?
b5	Calendrier indiquant en quels mois les arbustes et les arbres sont utilisés pour l'alimentation du bétail et les soins de santé animale (si nécessaire, distinguer entre les espèces animales) Calendrier phénologique des différentes espèces d'arbres et d'arbustes (poussée foliaire, floraison, chute des feuilles, époque de la taille)
b6	
VI-c	Système d'exploitation agricole (farming systems) [à construire par l'équipe MARP. Voici quelques questions utiles permettant de saisir les principaux systèmes d'exploitation agricole].
VI.20	Estimation de la répartition des différentes classes d'exploitations agricoles/ménages : petites, moyennes, grandes exploitations familiales, très grandes exploitations commerciales. Préciser également en hectares (ha) et en nombre de bovins et de petits ruminants. Dans quel but?
VI.21	Principaux systèmes de production (liés aux chaînes de valeur), (à la fois à base de cultures et d'animaux, y compris mixtes)
VI.22	Pourcentage d'exploitations ayant une utilisation pertinente d'arbustes et d'arbres (pertinent : si >5% de la surface). Prière de les caractériser
VI.23	Disponibilité de statistiques et de rapports sur les systèmes d'exploitation agricole et le secteur agricole pour le site/la commune/la zone/la région ?
	Communication et Vulgarisation
VII	Canaux de la vulgarisation et communication—quels média
VII.1	Quels sont les médias modernes que vous utilisez régulièrement ?
VII.2	À quelle fréquence ?
VII.3	Où obtenez-vous des informations sur des innovations ?
VII.4	Faites-vous partie de groupes ou d'associations organisés autour de canaux médiatiques où vous partagez vos connaissances ?
VII.5	Une suggestion sur la manière dont la diffusion des innovations prometteuses pourrait être améliorée dans votre région ?
VIII	Services de vulgarisation et groupement qui influencent les pratiques
VIII.1	Quels sont les services de vulgarisation qui vous sont utiles et pourquoi ? Bénéficiez-vous d'un service ? Veuillez expliquer.

D2.1 Synthesizing Report

VIII.2	Comment évaluez-vous votre coopération avec d'autres agriculteurs, éleveurs ou voisins?
VIII.3	D'autres formes de communication ou de partage des connaissances ?
VIII.4	Y'a t-il des ONG ou des projets qui s'intéressent ici au développement et qui sont actifs dans la communication ?
VIII.5	
IX	Vulgarisation et communication –Sur les innovations
IX.1	Où entendez-vous parler d'une innovation ou d'un changement dans le domaine de l'agriculture ? (Vérifiez que le terme "innovation" est clair) Avec qui parlez-vous de l'innovation agricole ?
IX.2	
X	Vulgarisation et communication –Sur la fertilité du sol
X.1	Parlez-vous avec vos collègues de la fertilité des sols ? Avec qui (au cours des derniers mois) ?
X.2	Devrait-on se préoccuper davantage de la santé des sols et de la perte de leur fertilité ? Parlez-vous avec vos collègues de l'alimentation et de la santé des animaux ? Veuillez préciser Souhaitez-vous obtenir plus d'informations sur les soins de santé animale préventifs ?
	Socio-Economie
XI	Actifs (assets)
XI.1	Quels sont vos principaux atouts ? Quelles sont vos sources de revenus non agricoles ? (p.ex. l'exploitation minière ?)
XI.2	Quels sont les principaux systèmes de production (au sein de l'agriculture) ? Indiquez les produits et les processus de production qui y sont liés.
XI.3	Les principaux prix et leur évolution (produits, intrants, main-d'œuvre, etc.)
XI.4	Où sont vos principaux marchés (précisez par produit) ? Quels sont ceux qui vous manquent ou qui sont trop éloignés ?
XI.5	D'autres infrastructures ou services vous manquent ?
XII	Société (ici : communauté) et économie locales
XII.1	Qui soutient et améliore vos moyens de subsistance dans votre village/zone/commune/district ? Connaissez-vous des plateforme d'innovation (PI) ou en avez-vous entendu parler ? Si oui, pensez-vous qu'ils pourraient avoir un impact sur la solution des problèmes collectifs ? Comment caractérisez-vous la relation entre les agriculteurs et les éleveurs en transhumance dans votre région? Et en générale dans le pays ?
XII.2	Où voyez-vous les principaux potentiels de développement de votre région ?
XII.3	Quels sont les principaux problèmes de la société locale ?
XII.4	Quels sont les groupes linguistiques/ethniques et autres groupes pertinents ou influents dans votre région ?
XII.5	Votre communauté (village ?) devrait-elle faire davantage pour la santé des sols et le développement de l'agriculture (y compris l'élevage, la sylviculture et la pêche) ?
XII.6	Les propriétaires fonciers d'ici sont-ils autorisés à vendre leurs terres ? Quel est le rôle des chefs traditionnels en matière de régime foncier ? Qui contrôle l'utilisation des terres communes, comme les pâturages ? Qui sont les chefs influents ayant un impact sur les agriculteurs et les éleveurs ?
XIII	Contexte socio-économique plus large
XIII.1	Qu'est-ce qui devrait changer dans la communauté afin de rendre la GDF, l'intensification agricole et l'agriculture/élevage en tant que tels plus attrayants pour vous ? Quelles sont les organisations interprofessionnelles ici que vous connaissez ? Les quelles ont une influence
XIII.2	Que faut-il faire pour améliorer le développement économique ?

D2.1 Synthesizing Report

XIII.3	Considérez-vous les investisseurs agro-industriels des villes (nationaux et étrangers) plutôt comme une opportunité ou une menace ?
XIII.4	Avez-vous entendu parler des chaînes de valeur ou des plateformes d'innovation (PI) ; et si oui, pensez-vous qu'elles pourraient être utiles pour changer les comportements et apporter des changements positifs pour vous et le secteur ?
XIII.5	Avez-vous des suggestions de personnes ayant des compétences en matière de leadership et d'intégrité dans votre communauté qui pourraient être membres de la PI, qui sera établie dans cette région pour promouvoir les innovations liées aux arbustes et à l'innovation et l'intensification ?
XIII.6	Droits : Quels sont les droits de propriété et les règles d'accès à la terre ?
	Comment sont réglés les droits de passage pour les animaux ? Ils fonctionnent comment ?
	Comment est réglé l'accès à l'eau ? Pour eau potable, pour les animaux, pour l'irrigation ?
	Quels autres droits (travail, civique, pour la protection des minorités, autres) qui devraient être améliorés pour améliorer l'utilisation des terres ?
XIV	Contexte culturel
XIV.1	Quels sont les principaux facteurs qui entravent les techniques de GDF/intensification agricole dans le contexte culturel de votre village/zone ?
XIV.2	Que signifie votre terre pour vous ? Serait-il facile de la vendre et de quitter la communauté ?
XIV.3	Quelle est la signification culturelle d'un arbuste/arbre pour vous ou les membres de votre famille ? Y a-t-il des espèces particulièrement importantes ? Ou y a-t-il eu de telles espèces, mais elles ne sont plus pertinentes aujourd'hui ?
	Recommanderiez-vous de protéger/planter certaines espèces d'arbustes/arbres ? Si oui, a) quelles espèces ; b) pourquoi ; c) où devraient-elles être plantées ?
XV	Région/Nation : Contexte juridique et politique
XV.1	Vous sentez-vous protégé et en sécurité concernant les terres que vous exploitez ?
XV.2	Connaissez-vous des personnes qui représentent vos intérêts en tant qu'agriculteur/éleveur et citoyen au niveau régional ou national ?
XV.3	Attendez-vous un soutien accru au niveau national pour les questions relatives aux sols et aux terres, ainsi qu'à l'agriculture et à l'élevage ?
XV.4	Voyez-vous un avenir pour vos enfants dans l'agriculture et l'élevage ici ou vous voyez-vous plutôt en ville et en dehors du secteur de la production alimentaire ?
XVI	Environnement naturel et écologie
XVI.1	Quels aspects naturels/environnementaux devraient être améliorés pour une meilleure exploitation agricole/élevage ? Plus de forêts ? L'eau est-elle un problème ? Le changement climatique est-il une menace ?
	Seriez-vous en faveur d'une meilleure gestion des terres ?
XV.2	Où voyez-vous les principaux défis, voire les principales menaces, provenant de l'environnement naturel ?
XVI.3	La déforestation est-elle pertinente dans votre région et votre village et constitue-t-elle donc un problème ?
	Comment les systèmes agroforestiers et les forêts (en tant que lieux publics ou privés) peuvent-ils être mieux protégés contre la destruction ? Ou bien cette question n'est-elle pas présente ou importante ?
XVI.4	Fournir les cartes disponibles (y compris les plus anciennes pour mieux comprendre la dynamique de l'utilisation du paysage au cours des 50 dernières années)

D2.1 Synthesizing Report

XVII	Future																																																
XVII.1	Vos enfants (tous, homme le plus âgé, aîné ?) hériteront-ils de votre terre ? Pensez-vous qu'ils deviendront agriculteurs ou éleveurs ? Veuillez expliquer.																																																
XVII.2	Souhaitez-vous tester avec des chercheurs des formes prometteuses de CSL/CAB au cours des 2 ou 3 prochaines années ? Dans quelles conditions?																																																
XVIII	Autres questions																																																
WP8	[Des histoires racontées par des paysans, hommes et femmes, mais aussi par les jeunes] : à capter et documenter, si possible ensemble avec des bonnes photos.																																																
	Derniers commentaires																																																
XVIII.1	Autres commentaires?																																																
XIX	Remarque par le responsable de l'interview:																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Profil</th> <th>Fort/très</th> <th>Moyen</th> <th>Faible/peu</th> <th>remarques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>intéressé(e) et ouvert(e) pendant l'entretien</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Statut économique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Statut social</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sensible à l'importance de la santé des sols</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>agriculteur/éleveur plutôt modèle</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>entretiens un réseau et de nombreux contacts dans la communauté</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intéressé de travailler avec la PI du projet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Profil	Fort/très	Moyen	Faible/peu	remarques	intéressé(e) et ouvert(e) pendant l'entretien					Statut économique					Statut social					sensible à l'importance de la santé des sols					agriculteur/éleveur plutôt modèle					entretiens un réseau et de nombreux contacts dans la communauté					Intéressé de travailler avec la PI du projet									
Profil	Fort/très	Moyen	Faible/peu	remarques																																													
intéressé(e) et ouvert(e) pendant l'entretien																																																	
Statut économique																																																	
Statut social																																																	
sensible à l'importance de la santé des sols																																																	
agriculteur/éleveur plutôt modèle																																																	
entretiens un réseau et de nombreux contacts dans la communauté																																																	
Intéressé de travailler avec la PI du projet																																																	
<hr/> <table border="0"> <tr> <td style="width: 50%;">Nom de l'enquêteur responsable</td> <td style="width: 50%;">Date et lieu</td> </tr> </table>					Nom de l'enquêteur responsable	Date et lieu																																											
Nom de l'enquêteur responsable	Date et lieu																																																
Contrôle des données et approbation du rapport d'entretien. Name and date:																																																	

D2.1 Synthesizing Report

A2 Summary of the 7 site mappings with the social profiles

(see the following 7 pages)

D2. I Synthesizing Report

Site:			
1 Gouvernance et sécurité	8		
2 Productivité exploit agropast.	4		
3 Potentiel marchés	7		
4 Education et santé	5		
5 Utilisation labour	5		
6 Dégradation RN	5		
7 Services d'appui pour paysans	5		
8 Autonomie (agency)	5		
Programmes importants:			
1 ANCAR (son agent= animateur du site)			
2 station recherche ISRA			
3 projet FAFA			
4 plan de développement communal (PDC)			
Conditions de base:			
1 n exploitations. Haut densité par surface		8 réseaux importants: clan/grands familles, culture Serer	
2 structure agraire: familiale, agro-éleveurs		9 secteurs d'emploi alternatifs: sel, menuiseries	
3 surface agricole: manque de pâturage		10 attractivité du secteur agro-élevage: transhumance	
4 surface de biodiversité (parc etc): très peu (qqe forêts sacrées)		11 hydrographie/situation eau: salinisation, cherté (300F/m3)	
5 n villages: 32 villages dans la commune de Niakhar seulement		12 media utiles (radio, TV): radio Tukar 92,1 FM	
6 n communes: 2 (Niakhar et Ngayokheme), avec 50 villages		13 foncier comme facteur: assez complexe	
7 OP importantes: plusieurs associations (p.ex. Jamm Bugum)		14 marché bétail: Bambey	
		15 filières: mil, arachide, élevage (bovin, caprin, ovin), sorgho, bissap,	
PI (état: Juin 2021)			
1 n producteurs: 6-8		6 filières visées: niébé (graines, fourrage), mil, arachide et embouche	
2 n OP:		7 villages impliqués (socio-éco): 6	
3 acteurs CV:		8 exploitations/ménages impliqués:	
4 % femmes: 20-30% ?		9 agents de développement actifs:	
5 n leader (autres):		10 n sites expérimentales:	
		11 varia:	
Techniques et innovations souhaités par la population (MARP)			
1 alimentation bétail (alternatif pour pâturage)		5 Gestion de conflits (transhumance, autres)	
2 production fourragères et lutttes contre mauvaises herbes		6 insemination artificielle pour la productivité laitière	
3 optimiser les arbustes/arbres (quantité, qualité) sur les champs		7	
4 pépinières villageoises (baobab, faidherbia, anacarde etc)		8	
Autres mesures souhaitées		Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées:	
1 accès crédit		Les villages agro-pasteurs se basent sur mil, arachide et niébé ainsi que l'élevage, dont les filières mil et arachide sont assez bien organisées. Chaque villages a ses propres points forts et faible. P.ex Sorokh a une bonne production de semences arachide sur 100 ha et une bonne gestion de ressources forestières. Le villages semble avoir bénéficié des projets. Ils gardent des plans pour un projet villageois en marachage dans le bas fonds vers l'est et avec le niébé. Les contraintes sont par contre le manque de terres/espace, la salinisation et la mauvaises qualité du fourrage. La transhumance sera volontairement abandonné dans le village. Une convention pour les GRN et un PDC existent. L'agriculture domine sur l'élevage.	
2 fournir le savoir faire, connaissances			
3			
4			
5			
Date 1^{ère} réunion PI:			
Zone coeur			
villages:		Espèces ligneuses utiles:	
Niakhar		Nom latin	utilisation
Sorokh		Guiera senegalensis	fertilité sol, (alimentation)
Niondoun		Ziziphus vulgaris (joubier)	
Yengele		xy (serer: kad)	
Sop		xy (serer: ngane)	
Ngolane Kop		Andanson digitata (baobab)	pain de singe
Songhaie		Faidherbia albida	
Chaines de valeurs à appuyer:			
1		farine de mil	
2		niébé	
3		embouche	
Remarques:			
Une forte présence de la recherche bio-physique existe, mais elle n'est pas encore liée aux dimensions socio-économiques. La forte pressions humaines sur les ressources naturelle reste le grand défis (notamment bois combustible, eau, pâturage). La transhumances (nord, est) fournit un espace important.			

D2. I Synthesizing Report

Site: 1 Gouvernance et sécurité 8 2 Productivité exploit agropast. 4 3 Potentiel marchés 9 4 Education et santé 5 5 Utilisation labour 6 6 Dégradation RN 3 7 Services d'appui pour paysans 4 8 Autonomie (agency) 6	<p style="text-align: center;">Profil Ouarkhokh</p>																			
Programmes importants: 1 projet Grande Muraille Verte (GMV) à 150km au Nord 2 projet de lois sur foncier; PASA; PARFA, PRAPS (appui pastoralisme Sahel) 3 Plans de développement villageois et plans communaux (PLD) (coordonné par la mairie)																				
Conditions de base: 1 n exploitations: (estimation: 89 x 40 = 3'560) 2 structure agraire: ago-élevage (avec arachide, mil*, pastec, niébé, maï) 3 surface agricole: ~50% 4 surface de biodiversité (parc etc): < 5% 5 n villages: 89 (communes Ouarkhokh) 6 n communes: 2 (Ouarkhokh et Dahra) 7 OP importantes: ADID (membre de CNCR) * attaqué par oiseaux (nom: ?)		8 réseaux importants: laiteries; groupe femmes filère lait 9 secteurs d'emploi alternatifs: commerce 10 attractivité du secteur agro-élevage: relativement élevé 11 hydrographie/situation eau: 12 media utiles (radio, TV): radio ADID (r=50km) 13 foncier comme facteur: 14 le capital de bétail comme base de l'économie locale 15 accès à l'eau potable depuis 2019 (250 F/m ³)																		
PI (état: Juin 2021) 1 n producteurs: 8 2 n OP: 2 (ADID, lait) 3 acteurs CV: 4 4 % femmes: au moins 30% (dans 1 rep femmes au moins) 5 n experts: 5 (mairie, vulgarisation, élevage, jmedia, recherche)		6 filières visées: lait**(APaFIL); mil 7 villages impliqués (socio-éco): 8 exploitations/ménages impliqués: 9 agents de développement actifs: 10 n sites expérimentales: 11 varia: "Ici, un bon éleveur est aussi agriculteur" ** lait vache et lait chèvre																		
Techniques et innovations souhaitées par la population (MARF) 1 rétablir des couloir de pâturage, augmenter productivité des pâturage 2 augmenter biodiversité sur champs et pâturage avec arbustes 3 Trouver remède contre la mauvaise herbe <i>Diodia scandens</i> 4 formation compostage		5 développement de la culture fourragère 6 encadrement pour utilisation optimal de <i>Vachellia tortilis</i> 7 8																		
Autres mesures souhaitées 1 amélioration de différentes semences 2 renforcer sensibilisation contre les coupes abusives des arbres 3 renforcer ateliers de réflexions sur le foncier (FAO) 4 appui à la gestion des conflits intervillageois 5 recyclage avec déchets (boucherie et autre)		Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées: Le manque de terre, notamment pour le pâturage du bétail, constitue ensemble avec la pauvreté de la fertilité des sols, le problème de fond. Depuis la sécheresse de 1973, plusieurs arbres ont disparu et ne peuvent qu'être réintroduit par plantation et pépinières. Il s'agit donc d'intégrer tout un paquet d'innovations pour rétablir l'équilibre écologique et contribuer à l'économie locale. Les rendements de l'arachide sont tombés à 33% par rapport à 1990. La restauration des terres doit être envisagé sur toute la surface agro-pastorale utile.																		
Date 1^{ière} réunion PI:																				
Zone coeur 	Espèces ligneuses utiles: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom latin</th> <th>utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acacia senegal</td> <td>gomme</td> </tr> <tr> <td>Acacia radiana (P: thilé)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Faidherbia albida (P: cadd)</td> <td>alimentation bétail, fertilité sol</td> </tr> <tr> <td>Andersonia digitata (baobab)</td> <td>alimentation humaine, fourrage</td> </tr> <tr> <td>Vachellia (Acacia) tortilis (P: chili)</td> <td>fourrage</td> </tr> <tr> <td>xy (P: muchetehe)</td> <td>fourrage</td> </tr> <tr> <td>Azadirachta indica (neem)</td> <td>fourrage, biopesticide, anti-paludisme</td> </tr> <tr> <td>xy (P: zoump)</td> <td>alimentation humaine (sauce)</td> </tr> </tbody> </table> Chaines de valeurs à appuyer: 1 lait (et/ou ev. embouche) 2 mil 3 ev. Niébé, pastec		Nom latin	utilisation	Acacia senegal	gomme	Acacia radiana (P: thilé)		Faidherbia albida (P: cadd)	alimentation bétail, fertilité sol	Andersonia digitata (baobab)	alimentation humaine, fourrage	Vachellia (Acacia) tortilis (P: chili)	fourrage	xy (P: muchetehe)	fourrage	Azadirachta indica (neem)	fourrage, biopesticide, anti-paludisme	xy (P: zoump)	alimentation humaine (sauce)
Nom latin	utilisation																			
Acacia senegal	gomme																			
Acacia radiana (P: thilé)																				
Faidherbia albida (P: cadd)	alimentation bétail, fertilité sol																			
Andersonia digitata (baobab)	alimentation humaine, fourrage																			
Vachellia (Acacia) tortilis (P: chili)	fourrage																			
xy (P: muchetehe)	fourrage																			
Azadirachta indica (neem)	fourrage, biopesticide, anti-paludisme																			
xy (P: zoump)	alimentation humaine (sauce)																			
Villages: Loumy, Thiebe, Tally I, Tally II, Gorée, Loumy, Warkhokh Farba, Doundojo (ev village de Gatie près de la station CRZ)																				
Remarques: Etroite collaboration avec la station de recherche de ISRA (CRZ) (à l'est de la ville de Dahra), avec la mairie de Ouarkhokh et ADID basé à Dahra (qui fournit aussi l'animateur du site)																				

D2. I Synthesizing Report

Site: 1 Gouvernance et sécurité 9 convention sur GRN signé (ENDA) 2 Productivité exploit agropast. 3 3 Potentiel marchés 9 4 Education et santé 4 5 Utilisation labour 5 6 Dégradation RN 6 déboisement, sol 7 Services d'appui pour paysans 6 SodefiteX, FNPC, ONG 8 Autonomie (agency) 6 festival Wouli Bantaba à K.		Profil Koussanar 																							
Programmes importants: 1 projet GIZ sur le coton bio 4 projets ISRA (varia) 2 projet Fair Sahel (= Desira) 5 SodefiteX (sur le coton) 3 projects ENDA-Pronat 6 autres ONG: ActionAid, Caritas																									
Conditions de base: 1 n exploitations: forte immigration, peu de jachère reste 2 structure agricole: agro-élevage familiale (majoritairement des peulh) 3 surface agricole: > 80% de la surface (majorité avec <10ha, minorité avec >15ha) 4 surface de biodiversité (parc etc): ~ 15% 5 n villages: ~150 6 n communes: 1 (Koussanar) sur 1840 km ² ; 37'000 hab 7 OP importantes: FNPC		8 réseaux importants: CVD, Fédération YNW (Koussanar), GIE villageois 9 secteurs d'emploi alternatifs: tourisme, artisanat, commerce # attractivité du secteur agro-élevage: moyen # hydrographie/situation eau: manque de puits # media utiles (radio, TV): radio commune K (r=10 km), radio Tamba # foncier comme facteur: non # marchés tout sorte: Tambacounda (à 40 km), K (journalier) # système coton, avec fonio, mil, sorgho, maïs, sésame, bisap, arachide et bétail																							
PI (à organiser autour de la Convention locale GRN, commune) 1 n producteurs: 6 (comme representants de leurs villages aussi) 2 n OP: 4 (FNPC, YNW, ...) 3 acteurs CV: 2 coton 4 % femmes: 20-30% 5 n experts: 6 (ISRA, FNPC, mairie, ENDA, E&F, ANCAR?)		6 filières visées: coton (bio) (avec FNPC et YNW), mil, arachide, ev. lait 7 villages impliqués (socio-éco): 6 (des 2 zones du sud: K et Paniat DD) 8 exploitations/ménages impliqués: par les CVD 9 agents de développement actifs: 5 à 10 # n sites experimentales: 2 (Ndiaback/Dané; Saré Samborou) # varia: les réunions seront fait en ville de Koussanar (Mairie)																							
Techniques et innovations souhaités par la population (MARP) 1 optimiser arbuste sur champs (producteurs bio avec 25/ha) 2 alternatifs pour bruler le déchet; faire le composte 3 cloture des champs pour la protection et biomasse 4 intégration des légumineuses dans les rotations (champs)		5 Application de la Convention locale GRN (gérer les couloir bétail etc) 6 jachère améliorée 7 arriver à des rendement en coton bio de 1,0 t/ha (au lieu de 0.3)																							
Autres mesures souhaitées 1 gestion de conflits avec la transhumance (notamment celle de l'Ouest) 2 gestion des couloir de passage intra-villageois 3 appui des jeunes entrepreneurs des villes pour investir dans l'Agr. 4 appui spécifique pour les groupes de femmes (transform/stockage) 5 quoi faire contre le vol (des animaux)? 6 appui à la mécanisation, p.ex semis et sarclage de fonio		Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées: Les rendements du coton (graines) varient entre 0.3 et 3 t/ha, indiquant le problème de la dégradation de la fertilité des sol dans la région, ou il est connu que les arbres sont coupés d'une façon accéléré depuis 40 ans et plus. Moins de 20'000 t de coton sont égrainé chaque année par la SodefiteX à Tamba. Le coton bio, à part de ses avantages écologiques, fournit des opportunité pour les femmes pour accéder à la production de cette culture de rente. Par contre, les agro-éleveurs dominant dans la région et il ne reste plus beaucoup de réserves de terre arable. Nouvelle axe de transhumance Nord-Ouest avec les Serer est très conflictuelle. Il faut donc une approche territoriale pour reboiser et rétablir la fertilité du sol. Renforcer la Convention signé en 2019.																							
Date 1 ^{ère} réunion PI: 4 Septembre 2021 (preparation)																									
Zone coeur 		Espèces ligneuses utiles: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom latin</th> <th>utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faidherbia albida</td> <td>multifonctionel</td> </tr> <tr> <td>Cordylla pinata (denbe)</td> <td>consommation</td> </tr> <tr> <td>Lepisantes senegalensis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Philostigma reticulatum</td> <td>mulch, compost, fertilité sol</td> </tr> <tr> <td>Pterocarpus erinaceus (P:wen)</td> <td>construction (Venn devenu rare)</td> </tr> <tr> <td>Adansonia digitata (baobab)</td> <td>consommation, fourrage</td> </tr> <tr> <td>Combretum glutinosum (P:rat)</td> <td>fertilité sol</td> </tr> <tr> <td>Acacia nilotica</td> <td>fourrage (coupé par les transhumance)</td> </tr> <tr> <td>Stercilia setigera (P:Sarkilia)</td> <td>gomme (besoin de licence; 10 F/kg)</td> </tr> <tr> <td>Acacia tortilis (P:donki)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nom latin	utilisation	Faidherbia albida	multifonctionel	Cordylla pinata (denbe)	consommation	Lepisantes senegalensis		Philostigma reticulatum	mulch, compost, fertilité sol	Pterocarpus erinaceus (P:wen)	construction (Venn devenu rare)	Adansonia digitata (baobab)	consommation, fourrage	Combretum glutinosum (P:rat)	fertilité sol	Acacia nilotica	fourrage (coupé par les transhumance)	Stercilia setigera (P:Sarkilia)	gomme (besoin de licence; 10 F/kg)	Acacia tortilis (P:donki)	
Nom latin	utilisation																								
Faidherbia albida	multifonctionel																								
Cordylla pinata (denbe)	consommation																								
Lepisantes senegalensis																									
Philostigma reticulatum	mulch, compost, fertilité sol																								
Pterocarpus erinaceus (P:wen)	construction (Venn devenu rare)																								
Adansonia digitata (baobab)	consommation, fourrage																								
Combretum glutinosum (P:rat)	fertilité sol																								
Acacia nilotica	fourrage (coupé par les transhumance)																								
Stercilia setigera (P:Sarkilia)	gomme (besoin de licence; 10 F/kg)																								
Acacia tortilis (P:donki)																									
Villages clefs: Dane, Patiel, Katob (tous sud); Sare Samboun, x, y, (tous nord)		Chaines de valeurs à appuyer: 1 coton (bio) et arachide 2 céréales (Fonio (bio?), sorghum, Petit mil, . Ev aussi arachide bio? 3 embouche? Lait?																							
Remarques: Etroite collaboration avec le projet Fair Sahel, notamment avec l'instrument de la PI basé à Koussanar (mutualisation). Rôle clef alors de ISRA, qui est impliqué dans tous les deux projets. FiBL va mobiliser ses contacts avec ENDA Pronat et le réseaux coton bio (CCBE/FNPC, YNW, GIZ). A noter que FNPC est membre de la CNCR. Stratégie de redresser la fertilité du sol avec le coton bio plus arbustes intégrés et leur produits (compost, revenue).																									

D2. I Synthesizing Report

Site: Koulikoro 1 Gouvernance et sécurité 3 2 Productivité exploit agropast. 4 3 Potentiel marchés 8 4 Education et santé 3 5 Utilisation labour 4 6 Dégradation RN 5 7 Services d'appui pour paysans 3 8 Autonomie (agency) 3		Profil Koulikoro 																			
Programmes importants: 1 ORM4Soil/IPR-IFRA 2 ONHV-CMDT 3 Transformation sesame (usine)																					
Conditions de base: (Cercle de Koulikoro) 1 n exploitations: les UPA ont perdu 2/3 de la productivité depuis 30 an 2 structure agraire: exploitations familiales villageoises dominant 3 surface agricole: moins que surface brousse 4 surface de biodiversité (parc etc): < que 10% de la brousse 5 n villages: faible densité à Maguetan 6 n communes: 7 OP importantes: assoc. producteurs villageoises; gr. maraich. femmes #		8 réseaux importants: groupement de production villageois 9 secteurs d'emploi alternatifs: hors du site et saisonal # attractivité du secteur agro-élevage: réduit pour les jeunes # hydrographie/situation eau: souvent précaire # media utiles (radio, TV): radio Koulikoro # foncier comme facteur: pour les familles pauvres Manque de terre due à la démographie.																			
PI (état: Juin 2021) 1 n producteurs: 8 2 n OP: 1 3 n acteurs CV: 2-3 4 n, % femmes: 2 rep, 20% min 5 n leader (autres): >4		6 fillières visées: Élevage (embouche), Sésame-céréale 7 villages impliqués (socio-éco): 8 8 exploitations/ménages impliqués: > 30 9 agents de développement actifs: 2-3 (OHVN) # n sites expérimentales: 3 @ 10 # varia: zonages différenciés pour les arbsustes																			
Techniques et innovations souhaités par la population (MARP) 1 fourrage arbustif 2 fertilisation sol avec arbustes (gliricidia, autres) 3 alimention bétail 4 meilleurs rotations des cultures (Niebe-cereales; autres)		5 forets villageois 6 meilleurs protection des arbustes sur champs et en brousse 7 production du bon compostage/fumier et son application 8 Conventions sur la bonne gestion RN																			
Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées:																					
Autres mesures souhaitées 1 santé animale 2 mieux utiliser les informations par mobiles 3 assurer le fonctionnement puits et forrages pour marraichage 4 aider à resoudre conflits intravillageois? 5		Chaque arbuste aura sa propre façon de propagation (dans le champs; bord du champs; paturage; forêt villageoise). Les détails sur les potentiels et limites des arbres/arbustes ligneux exigent plus de clarification. Concernant la rotation, il faut considerer le sésame comme culture de rente No 1, mais elle manque des légumineuses dans la rotation. Le Fonio (<i>Digitaria exilis</i>) est un candidat. Il fallait connaitre les conditions agronomiques des sols, qui semble avoir perdu plus de 60% de leur productivité les derniers 20 à 30 ans.																			
Date 1^{ière} réunion PI: Septembre 2021																					
Zone socio-économique 		Espèces ligneuses utiles: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom latin</th> <th>utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Pterocarpus erinocœa</i> (Génou)</td> <td>alimentation animale</td> </tr> <tr> <td><i>Pterocarpus lucens</i></td> <td>alimentation animale</td> </tr> <tr> <td><i>Pilostigma reticulatum</i></td> <td>alimentation anim., fertilité sol</td> </tr> <tr> <td><i>Faidherbia albida</i></td> <td>alimentation anim., fertilité sol</td> </tr> <tr> <td><i>Vitellaria paradoxa</i> (karité)</td> <td>alimentation hum., revenue, fertil. Sol</td> </tr> <tr> <td><i>Parkia biglobosa</i> (Néré)</td> <td>alimentation hum., revenue</td> </tr> <tr> <td><i>Lawsonia inermis</i> (Henné)</td> <td>cloture, revenu</td> </tr> <tr> <td><i>Gliricidia sepium</i></td> <td>fertilisation du sol, fourrage</td> </tr> </tbody> </table>		Nom latin	utilisation	<i>Pterocarpus erinocœa</i> (Génou)	alimentation animale	<i>Pterocarpus lucens</i>	alimentation animale	<i>Pilostigma reticulatum</i>	alimentation anim., fertilité sol	<i>Faidherbia albida</i>	alimentation anim., fertilité sol	<i>Vitellaria paradoxa</i> (karité)	alimentation hum., revenue, fertil. Sol	<i>Parkia biglobosa</i> (Néré)	alimentation hum., revenue	<i>Lawsonia inermis</i> (Henné)	cloture, revenu	<i>Gliricidia sepium</i>	fertilisation du sol, fourrage
Nom latin	utilisation																				
<i>Pterocarpus erinocœa</i> (Génou)	alimentation animale																				
<i>Pterocarpus lucens</i>	alimentation animale																				
<i>Pilostigma reticulatum</i>	alimentation anim., fertilité sol																				
<i>Faidherbia albida</i>	alimentation anim., fertilité sol																				
<i>Vitellaria paradoxa</i> (karité)	alimentation hum., revenue, fertil. Sol																				
<i>Parkia biglobosa</i> (Néré)	alimentation hum., revenue																				
<i>Lawsonia inermis</i> (Henné)	cloture, revenu																				
<i>Gliricidia sepium</i>	fertilisation du sol, fourrage																				
		Chaines de valeurs à appuyer: 1 élevage/embouche 2 Sésame/céréales (So, Mi, Ma) 3																			

D2. I Synthesizing Report

Site: Sikasso/Kléla 1 Gouvernance et sécurité 4 2 Productivité exploit agropast. 5 3 Potentiel marchés 9 4 Education et santé 4 5 Utllisation labour 4 6 Dégradation RN 6 7 Services d'appui pour paysans 5 8 Autonomie (agency) 4		Profil sociétal Sikasso 																							
Programmes importants: 1 CMDT 2 projets CRRA à Sikasso 3 Fair Sahel		4 diff. ONG (GRADECOM, Afrique verte, AMEDD, AMASS) 5 ORM4Soil																							
Conditions de base: 1 n exploitations: ~50/village 2 structure agraire: UPA toujours plus petit (n= ~10 ha/UPA) 3 surface agricole: vers 60% du total 4 surface de biodiversité (parc etc): <5% 5 n villages: ~25 6 n communes: 2 (Kléla, Fama). (Kléla avec 686 km2) 7 OP importantes		8 réseaux importants: AOPP, CMDT 9 secteurs d'emploie alternatifs: commerce 10 attractivité du secteur agro-élevage: toujours haut 11 hydrographie/situation eau: acceptable (?) 12 media utiles (radio, TV): radio Sotelma, Malitel et Orange disponible 13 foncier: patirachal, la diminution de ha/UPA comme tendance (demo) 14 cotton > maïs > sorgho > mil > niébé > riz 15																							
PI (état: Juin 2021) 1 n producteurs: 8 2 n OP: prod. villages 3 acteurs CV: 3 4 % femmes: 2 groupes ou min 20% 5 n experts: 6 (forets, coton, animation, mairie, cercle)		6 fillières visées: système coton incl. Niébé?; embouche/élevage 7 villages impliqués: 8 8 exploitations/mén impliq.: 40? (inclus Fair Sahel?) 9 agents actifs: ? 10 n sites experimentales: 3 X 10? 11 vision formulée?																							
Techniques et innovations souhaités par la population (MARP) 1 fourrage arbustif 2 fertilisation sol avec arbustes (gliciridia, autres) 3 alimentation bétail 4 meilleurs rotations des cultures (Niébe-mil etc)		5 meilleur protection des arbustes dans la brousse/forets 6 production du bon compostage/fumier et son application 7 combiner conservation eau et abrévoir bétail 8 convention de gestion RN bassin versant/village																							
Autres mesures souhaitées 1 santé animale 2 mieux utiliser les informations par mobiles 3 assurer le fonctionnement puits et forrages pour marraichage 4 points d'eau pour bétail 5 faire qq chose contre le vol des animaux et la disparition du Niéré (sensibilisation dans les écoles, campagnes radio etc)		Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées: La dépendance accrue des producteurs en face des intrants synthétiques doit être rompu, pour en même temps restaurer les fonctions écologiques des arbustes/arbres et des systèmes de l'agriculture inclus l'élevage. Une axe d'entrée pour cela est dans la matière de la production et l'application de compost/fumier. A voir si cette production est mécanisable, pour répondre au manque de main d'oeuvre. L'autre axe est d'adresser le manque de zone de pâturage avec la stratégie des cultures fourragères (ass. niébé-maïs et niébé-sorgho) et l'agroforesterie. A exploiter d'abord les marchés de Kléla et de Fama et tout faire pour empêcher la disparition totale du Niéré.																							
Date 1^{ière} réunion PI: Octobre 2021		Espèces ligneuses utiles: (liste pas complète, voir MARP)																							
Zone socio-économique 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom latin</th> <th>utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vitellaria paradoxa (karité)</td> <td>alimentation humaine, park</td> </tr> <tr> <td>Parkia biglobosa (nééré)</td> <td>alimentation humaine, park</td> </tr> <tr> <td>Azelia africana (lingué)</td> <td>menuserie, aliment bétail</td> </tr> <tr> <td>Pterocarpus erinaceus (nguén)</td> <td>menuserie, aliment bétail, fertilisat. sol</td> </tr> <tr> <td>Ficus sycomorus (tôrô)</td> <td>alimentation bétail</td> </tr> <tr> <td>Daniellia oliveri (sana)</td> <td>alimentation bétail</td> </tr> <tr> <td>Philiostigma reticulatum (niama)</td> <td>alimentation bétail, protection sol</td> </tr> <tr> <td>Terminalia ssp (wôlô)</td> <td>alimentation bétail</td> </tr> <tr> <td>Anogueissus leiocarpa (nkalama)</td> <td>alimentation bétail</td> </tr> <tr> <td>pericopsis laxiflora (kolokolo)</td> <td>alimentation bétail</td> </tr> </tbody> </table>		Nom latin	utilisation	Vitellaria paradoxa (karité)	alimentation humaine, park	Parkia biglobosa (nééré)	alimentation humaine, park	Azelia africana (lingué)	menuserie, aliment bétail	Pterocarpus erinaceus (nguén)	menuserie, aliment bétail, fertilisat. sol	Ficus sycomorus (tôrô)	alimentation bétail	Daniellia oliveri (sana)	alimentation bétail	Philiostigma reticulatum (niama)	alimentation bétail, protection sol	Terminalia ssp (wôlô)	alimentation bétail	Anogueissus leiocarpa (nkalama)	alimentation bétail	pericopsis laxiflora (kolokolo)	alimentation bétail
Nom latin	utilisation																								
Vitellaria paradoxa (karité)	alimentation humaine, park																								
Parkia biglobosa (nééré)	alimentation humaine, park																								
Azelia africana (lingué)	menuserie, aliment bétail																								
Pterocarpus erinaceus (nguén)	menuserie, aliment bétail, fertilisat. sol																								
Ficus sycomorus (tôrô)	alimentation bétail																								
Daniellia oliveri (sana)	alimentation bétail																								
Philiostigma reticulatum (niama)	alimentation bétail, protection sol																								
Terminalia ssp (wôlô)	alimentation bétail																								
Anogueissus leiocarpa (nkalama)	alimentation bétail																								
pericopsis laxiflora (kolokolo)	alimentation bétail																								
Villages: Zoumana-Diasso, Dougoumouso, Loutana, Kléla, Kong Kala, Fama, Nagnassoni (manque de pâturage)		Chaines de valeurs à appuyer: 1 coton durable 2 mil-niébé 3 embouche?																							
Remarques:																									
Mutualisation avec Fair Sahel (par AOPP; Oumar Conaré)																									

D2.1 Synthesizing Report

Site: 1 Gouvernance et sécurité 3 2 Productivité exploit agropast. 3 3 Potentiel marchés 6 4 Education et santé 4 5 Utilisation labour 5 6 Dégradation RN 4 7 Services d'appui pour paysans 3 8 Autonomie (agency) 3		Profil site de Saria 															
Programmes importants: 1 Plan communaux 2 projet de lois y 3 projets INERA (à Saria)																	
Conditions de base: 1 n exploitations. > 10'000 (sorgho, mil, maïs, riz, arachide, niébé, embouche porc/t 2 structure agraire: petites exploitations (céréale, bétail), <5ha 3 surface agricole: >50% de la surface totale, très peu de pâturage qui reste 4 surface de biodiversité (parc etc): très peu 5 n villages: ~40 6 n communes: 4 (Koudougou, nandiala, Poa, Ramongo) (Région Centre-Oues 7 OP importantes: -		8 réseaux importants: CVD, assoc. des jeunes 9 secteurs d'emploi alternatifs: à créer 10 attractivité du secteur agro-élevage: bas 11 hydrographie/situation eau: problème avec maintenance 12 media utiles (radio, TV): Radio Horizon (FM 92.2) et autres 13 foncier comme facteur: haute pression (démographie) 14 Varia: 20 à 30 personnes/ménage; maraichage à Yaoghin; association mil-niébé; rendements faibles; manque pâturage															
PI (état: Juin 2021) 1 n producteurs: 8 2 n OP: 3 acteurs CV: 4 4 % femmes: (30% min) 5 n leader (autres):		6 fillières visées: sorgho (rouge et balnc), niébé, (embouche) 7 villages impliqués (socio-éco): 6 (représenté par producteurs) 8 exploitations/ménages impliqués: ~30 9 agents de développement actifs: 10 n sites expérimentales: 3-5? 11 varia:															
Techniques et innovations souhaités par la population (MARP) 1 Optimiser arbustes sur champs et améliorer association manguiers-piment 2 alimentation bétail améliorée 3 techniques pour améliorer la fertilité du sol et DRS 4 gestion autour de barrages de retenue (Villy, Yaoghin) avec arbustes		5 appui pépinières intra-villageoises (de Saria et autres) 6 tester intégration "soja, niébé, mucuna" pour embouche et sol 7 technique de tailler les arbres/arbustes 8 composte avec feuilles etc															
Autres mesures souhaitées 1 appui à la vente (marketing) 2 formation en agriculture 3 santé animale 4 accès à l'eau 5 accès crédit (femmes!)		6 conservation produits maraich. 7 diff. formations (aussi compostage) 8															
Autres mesures souhaitées 1 appui à la vente (marketing) 2 formation en agriculture 3 santé animale 4 accès à l'eau 5 accès crédit (femmes!)		Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées: La population et les officielles saluent le projet et sont très intéressés de s'engager dans les affaires de l'intensification avec l'intégration de l'arbuste dans l'agropastoralisme. La santé des animaux doit être visé ainsi l'embouche de bovins et petit-ruminants (et porcs) et puis combiné avec les céréales renforcé avec des légumineuses pour augmenter la fertilité du sol et ainsi les rendements et la productivité des cultures. Une grande partie des ménages de producteurs dispose déjà de moins de 5 ha, considéré comme critique. Très peu dispose de >10ha. Les arbres/arbustes sont sollicité pour la cuisine, l'ombre et l'énergie. Son utilisation pour l'alimentation du bétail et pour la fertilité du sol nécessite de la consensitisation.															
Date 1^{ière} réunion PI: Septembre 2021																	
Zone coeur 		Espèces ligneuses utiles: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom latin</th> <th>utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faidherbia albida</td> <td>utilisation</td> </tr> <tr> <td>Vitellaria paradoxa (karité)</td> <td>aliment.humaines, parc agroforestier</td> </tr> <tr> <td>Azadirachta indica (neem)</td> <td>biopesticides</td> </tr> <tr> <td>Gliricidia sepium</td> <td>forrage, fertilités sol (à introduire)</td> </tr> <tr> <td>Parkia biglobosa (nééré)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(citronnier)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nom latin	utilisation	Faidherbia albida	utilisation	Vitellaria paradoxa (karité)	aliment.humaines, parc agroforestier	Azadirachta indica (neem)	biopesticides	Gliricidia sepium	forrage, fertilités sol (à introduire)	Parkia biglobosa (nééré)		(citronnier)	
Nom latin	utilisation																
Faidherbia albida	utilisation																
Vitellaria paradoxa (karité)	aliment.humaines, parc agroforestier																
Azadirachta indica (neem)	biopesticides																
Gliricidia sepium	forrage, fertilités sol (à introduire)																
Parkia biglobosa (nééré)																	
(citronnier)																	
Chaines de valeurs à appuyer: 1 embouche (petit-ruminants, bovins, porc, poulet/volaille) 2 sorgho (balnc et rouge) ? 3																	
Villages: Saria, Yaoghin, Ramongkodogo, Villy, Niangdo, Tampèlga et autr																	
Remarques:																	

D2.1 Synthesizing Report

Site: 1 Gouvernance et sécurité 2 2 Productivité exploit agropast. 3 3 Potentiel marchés 8 4 Education et santé 3 5 Utilisation labour 4 6 Dégradation RN 3 7 Services d'appui pour paysans 4 8 Autonomie (agency) 3	Profil social Yilou 																
Programmes importants: 1 projets PRRIA (actuel), PATECORE, PRDCN (composte, élevage) 4 projet Béog puuto, projet Nerr-tamba 2 différentes ONG 5 Associatio Tipaalga 3 Recherche active à Yilou 6																	
Conditions de base: 1 n exploitations: >3'000 dans le site 8 réseaux importants: association Tipaalga, animateurs villageois (UAT) 2 structure agraire: PE* dans céréale (mil, sorgho, maïze) et arachide, niébé, séame, 9 secteurs d'emploi alternatifs: orpaillage, commerce, artisanat 3 surface agricole: 60-70% de la surface totale(verification) 10 attractivité du secteur agro-pastrale: moyenne 4 surface de biodiversité (parc etc): > 5% 11 hydrographie/situation eau: insuffisance de retenus d'eau 5 n villages: 13 12 media utiles (radio, TV): 2 Radios (kongoussi; voix du lac Bam) 6 n communes: 1 (Guibaré), ~9'000 ménages / 40'000 hab sur 258 km ² (155hbt/km) 13 foncier comme facteur: critique pour les femmes 7 OP importantes: 2 (Groupement des Maraichers , Wend-Konta dans l'élevage) 14 2 lieux de marché et comerce: Yilou et Guibaré * PE petites entreprises (de famille) 15 varia:																	
PI (état: Juin 2021) 1 n producteurs: 8 6 fillières visées: embouche ovine et bovine, sésame; niébé 2 n OP: 3 7 villages impliqués (socio-éco): 10 3 acteurs CV: 4 8 exploitations/ménages impliqués: 30 à 40 4 % femmes: min 30% 9 agents de développement actifs: 2 5 n experts: 8 (eaux/sol, vulgarisation, agroforesterie, admin. territ.) 10 n sites experimentales: 3 X 10 11 varia:																	
Techniques et innovations souhaités par la population (MARP) 1 gestion de conflits entre agriculteurs et éleveurs niveau commune 5 options pour mieux clôturer les parcelles avec des arbustes 2 mesures contre la coupe abusive des arbres dans les 10 villages 6 continuer à utiliser Philostigma, etc pour la fertilité des sols (composte) 3 gestion du pâturage communaux à Maalou (à confirmer) 7 appui aux groupes femmes pour fertiliser leurs champs 4 intégration d'une légumineuse dans la rotation céréale 8																	
Autres mesures souhaitées 1 utilisation durable des bas fonds 2 appui points d'eau abreuvement 3 santé animaux (basé sur les 7 parcs de vaccination dans la commune) 4 continuer dissemination techniques CES/DRS 5	Autre détails sur les techniques et innovations souhaitées: La parcellisation causé par la pression démographique, donc le manque de jachère et ainsi la baisse accentuée de la fertilité, constitue le problème de fonds à adresser. [plus de détails, autres idées], la pression minière (la société minière Bissa Gold)																
Date 1^{ière} réunion PI: Septembre 2021																	
Zone coeur Légende ● Sites d'entretien individuel ● Site de Yilou (Focus group) ● Localité ■ Chef lieu de commune — Piste rurale — Limite commune de Guibaré — Limite d'autres commune — Route Nationale bitumée_ (RN 22) — Route départementale (non bitumée)	Espèces ligneuses utiles: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom latin</th> <th>utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vitellaria paradoxa (karité)</td> <td>alimentation humaine, feuilles pour paillage</td> </tr> <tr> <td>Faidherbia albida (baobab)</td> <td>alimentation animale, fertilité sol</td> </tr> <tr> <td>Pilostigma reticulatum</td> <td>alimentation animale, fert. Sol, brise vent</td> </tr> <tr> <td>Parkia biglobosa</td> <td>alimentation humaine,</td> </tr> <tr> <td>Combretum micranthum</td> <td>brise vent, pharmacopée</td> </tr> <tr> <td>Tamarindus indica</td> <td>alimentation humaine</td> </tr> <tr> <td>Azadirachta indica (neem)</td> <td>bois d'oeuvre, biopesticide, pharmacopée</td> </tr> </tbody> </table>	Nom latin	utilisation	Vitellaria paradoxa (karité)	alimentation humaine, feuilles pour paillage	Faidherbia albida (baobab)	alimentation animale, fertilité sol	Pilostigma reticulatum	alimentation animale, fert. Sol, brise vent	Parkia biglobosa	alimentation humaine,	Combretum micranthum	brise vent, pharmacopée	Tamarindus indica	alimentation humaine	Azadirachta indica (neem)	bois d'oeuvre, biopesticide, pharmacopée
Nom latin	utilisation																
Vitellaria paradoxa (karité)	alimentation humaine, feuilles pour paillage																
Faidherbia albida (baobab)	alimentation animale, fertilité sol																
Pilostigma reticulatum	alimentation animale, fert. Sol, brise vent																
Parkia biglobosa	alimentation humaine,																
Combretum micranthum	brise vent, pharmacopée																
Tamarindus indica	alimentation humaine																
Azadirachta indica (neem)	bois d'oeuvre, biopesticide, pharmacopée																
Chaines de valeurs à appuyer: 1 embouche bovine et ovine 2 céréale (sorgho, mil, maïs) 3 arachide et sésame; niébé Villages: Guibaré-centre, Yilou, Sindri, Gouguré, Gargo, Barsa, Bokin, Karentenga, Vousnango, Nianguouéla (10) Remarques: A envisager aussi une cooperation avec l'université de Ouaga (recherche au sud de Yilou)																	